

PLAN DE CONSERVATION DE LA RÉSERVE NATURELLE DE L'ÎLE-AUX-BASQUES-ET-DES-RAZADES - 2022

Septembre 2022

Équipe de réalisation

Rédaction

Marcel Darveau (ing.f. retraité, Ph. D.) coordonnateur du comité scientifique, Société Provancher
Jacynthe Quinn (B. Sc. biotechnologie, M. Sc.) agente de projets, Société Provancher
Clara Casabona i Amat (biologiste, M. Sc.) étudiante au doctorat, Université de Sherbrooke
Michel Lepage (biologiste, M. Sc.) bénévole, Société Provancher

Collaborateurs

Pascale Forget (biologiste, M. Sc.) coordonnatrice de projets, Société Provancher
Jean-Pierre Rioux, gardien de l'île-aux-Basques et capitaine, de 1991 à 2021
Mikaël Rioux, gardien de l'île-aux-Basques et capitaine, depuis 2021

Révision

Élisabeth Bossert (ing.f. retraitée) responsable des activités éducatives, Société Provancher
René Nault (biologiste, M. Sc., M.G.P.) responsable des territoires à l'Est de Québec, Société Provancher
Raphaëlle Quiriaux (biologiste) chargée de projet en gestion et en diffusion des connaissances, MELCC
Daniel St-Onge, président, Société Provancher

Illustration de la couverture

La réserve naturelle de l'Île-aux-Basques-et-des-Razades, vue du haut des airs. Au premier plan : l'île aux Basques. Au second plan, depuis la gauche, deux cargos en mouillage hors de la réserve, la Razade d'en Bas, la Razade d'en Haut et son récif, et la Rive Sud. (photo : Pierre Lahoud)

Citation recommandée

Société Provancher, 2022. Plan de conservation de la réserve naturelle de l'Île-aux-Basques-et-des-Razades – 2022. Société Provancher, Québec, 54 p.
DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.6082246>

Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes et les organismes qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ce plan de conservation. Cela inclut les centaines de naturalistes et les archéologues qui ont parcouru l'île aux Basques et les Razade pour décrire la géologie, la flore, la faune et les traces que les humains y ont laissées au fil des siècles et permis d'alimenter la connaissance sur laquelle ce plan est basé. Un grand merci aussi aux bénévoles et au personnel qui entretiennent les infrastructures d'accueil qui nous permettent d'y accéder.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de la Fondation de la faune du Québec (Programme AGIR pour la faune).

Table des matières

Équipe de réalisation.....	ii
Remerciements	iii
Liste des figures.....	v
Liste des tableaux	vi
1. Introduction.....	1
2. Contexte administratif.....	4
2.1 Localisation géographique.....	4
2.2 Cadre historique, toponymie et acronymes.....	5
2.3 Affectation et utilisation actuelle du territoire	11
2.4 Intendance, financement et communications	18
3. Description biophysique	19
3.1 Géologie, relief et matériaux de surface	19
3.2 Hydrologie	19
3.3 Climat.....	20
3.4 Écosystèmes	23
3.5 Flore.....	25
3.6 Faune	26
3.6.1 Insectes et arachnides	27
3.6.2 Oiseaux	27
3.6.3 Mammifères	31
3.6.4 Amphibiens.....	32
4. Enjeux et stratégies d’actions.....	34
4.1 La biodiversité en général	34
4.2 La flore.....	37
4.3 La faune	37
4.4 Les éléments patrimoniaux	39
4.5 Les infrastructures de services	40
4.6 La pollution et considérations environnementales.....	42
5. Regard vers le futur	44
6. Bibliographie.....	45
Annexe 1. Constance mensuelle d’observation des oiseaux de l’île aux Basques et des Razade d’après les données eBird 2001 à 2021	49

Liste des figures

Figure 1. L'eider à duvet est une espèce faunique des plus représentatives de l'île aux Basques et des Razade, et sans contredit celle qui a le plus motivé la conservation des îles au fil des ans.....	3
Figure 2. Vue à grande échelle du contexte général de protection des écosystèmes marins dans l'estuaire du Saint-Laurent.	4
Figure 3. Vue à moyenne échelle du contexte de protection de l'île aux Basques et des Razade.	5
Figure 4. Les micro-toponymes et les sites archéologiques de l'île aux Basques.	10
Figure 5. Toponymie des constructions et sentiers de l'île aux Basques.	10
Figure 6. Cartes des zones de conservation et infrastructures de la RNIABR en annexe de l'entente de conservation signée entre la SP et le MDDEP en 2005 pour la reconnaissance officielle de la RNIABR.	12
Figure 7. Les deux croix de la Razade d'en Haut.	14
Figure 8. Zonage à échelle fine pour la gestion de l'île aux Basques, les Razade et les eaux marines adjacentes.	15
Figure 9. L'étang d'eau douce de l'île aux Basques a perdu 85% de sa superficie depuis qu'on a cessé d'entretenir régulièrement le barrage dans les années 1960.	20
Figure 10. Littoral rocheux de la rive sud (haut) et nord (bas) de l'île aux Basques..	22
Figure 11. La Razade d'en Bas	23
Figure 12. Dommages à la végétation arborescente causés par une onde de tempête dans le secteur du cap de Pierre de l'île aux Basques	23
Figure 13. Le bécasseau sanderling (à gauche) et le pluvier semipalmé (à droite), deux limicoles abondants sur la flèche de sable durant les migrations.....	24
Figure 14. Carte des peuplements écoforestiers de l'île aux Basques selon la norme d'inventaire du 4e-5e inventaire	25
Figure 15. Les échinodermes, dont l'oursin vert, (à gauche) et les mollusques, dont la moule bleue (à droite) abondent sur le littoral de l'île aux Basques, mais on sait peu de choses en regard de leur biodiversité	27
Figure 16. Changements dans l'effort mensuel d'observation d'oiseaux à l'île aux Basques entre les années 1955-1998 et 2002-2021.	29
Figure 17. Abri artificiel de nidification pour l'eider à duvet (à gauche) et nids de cormorans laissés intacts dans les secteurs rocheux (à droite) lors d'opérations visant à protéger la végétation de la Razade d'en Haut.....	30
Figure 18. Un escargot des jardins et un plant de tournesol, trouvés tous deux à la pointe d'en Haut de l'île aux Basques en octobre 2021, possiblement arrivés sur des débris flottants.	35

Liste des tableaux

Tableau 1. Repères historiques concernant l'occupation, la propriété, les statuts de conservation et la toponymie de l'île aux Basques et des îles Razade..	6
Tableau 2. Toponymes de la Société Provancher avec dates d'officialisation et sigles utilisés dans le présent document.	8
Tableau 3. Sommaire des statuts d'encadrement légal s'appliquant dans les 9 zones de conservation considérées dans ce plan de conservation.	16
Tableau 4. Liste des principales activités contraintes par les statuts légaux et réglementaires de protection dans les 9 zones de conservation de l'île aux Basques et des Razade)	17
Tableau 5. Liste des espèces de mammifères inventoriés sur ou aux abords de l'île aux Basques et des Razade, d'après des données colligées de diverses source)	32

1. Introduction

L'île aux Basques et les îles Razade sont respectivement une île de 62,14 ha et deux îlots de 1,15 ha (Razade d'en Haut) et 0,58 ha (Razade d'en Bas) situés à quelques kilomètres au large de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Simon, dans le Bas-Saint-Laurent (MRC les Basques, 2022). Acquises par la Société Provancher en 1927 (les Razade) et 1929 (l'île aux Basques), ces îles représentent une valeur inestimable tant au point de vue écologique qu'historique. Elles comptent parmi les îles les plus chargées d'histoire humaine, les plus documentées par les scientifiques et les plus connues de l'estuaire du Saint-Laurent. L'île aux Basques, en particulier, est un fleuron tant pour la Société Provancher que pour les résidents de la Municipalité régionale de comté (MRC) Les Basques.

La Société Provancher s'est engagée à conserver ces milieux insulaires dans leur état naturel ainsi qu'à protéger leur faune, leur flore et leurs éléments patrimoniaux. Au cours des années, la Société a développé de nouvelles activités afin de permettre à un plus vaste public de découvrir les richesses historiques et naturelles de l'île aux Basques. Cette plus grande accessibilité ainsi que la présence d'espèces de faune et de flore sensibles ont incité en 1995 le Conseil d'administration de la Société à préparer et à mettre en application un premier plan de protection pour cette île (Société Provancher, 1995). Dans un second temps, un plan de conservation a aussi été rédigé pour les îles Razade (Ouellet et Lepage, 2009).

Dans le cadre d'un partenariat financier avec la Fondation de la faune du Québec, la Société Provancher a réalisé une mise à jour des connaissances existantes sur le milieu biophysique de l'île aux Basques et des îles Razade et a retracé l'histoire de l'activité humaine sur celle-ci. Les préoccupations environnementales, sociales et économiques actuelles en regard de ces territoires ont ensuite été identifiées, puis des solutions conciliatrices ont été développées pour finalement proposer ce plan de conservation.

Fait notable, ces îles bénéficient, en tout ou en partie, de sept statuts de conservation qui encadrent et modulent leur gestion :

1. Les trois îles constituent depuis 2005 la réserve naturelle de l'Île-aux-Basques-et-des-Razades en vertu de la *Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01), section IV* (Gouvernement du Québec, 2021b).
2. L'île aux Basques est un lieu historique national du Canada en vertu de la *Loi sur les lieux et monuments historiques L.R.C. (1985), ch. H-4, article 3* (Gouvernement du Canada, 2013).
3. Le littoral et les eaux profondes situées dans une bande de 100 m de largeur autour de l'île aux Basques bénéficient d'un *bail de lot de grève* signé en 1996 entre la Société Provancher et le ministère de l'Environnement et de la Faune, Service de la gestion du

- domaine hydrique public du Gouvernement du Québec pour assurer la protection et la conservation de la valeur écologique de l'île.
4. Les trois îles, les récifs qui les entourent (formant trois archipels) ainsi qu'une zone de 500 m entourant chaque archipel constituent le refuge d'oiseaux migrateurs de l'île aux Basques en vertu du Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1036) de la loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Gouvernement du Canada, 2022a).
 5. Les estrans et les eaux qui entourent l'île aux Basques et les îles Razade font partie de la *Réserve de territoire aux fins d'aire protégée du secteur du centre de l'estuaire* et de la *Réserve de territoire aux fins d'aire protégée du secteur des Basques* en vertu de la *Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01), article 5* (Gouvernement du Québec, 2021b). Ce statut est temporaire et devrait changer lors de la création d'une *Aire protégée marine de l'estuaire du Saint-Laurent* en vertu de l'*Entente de collaboration Canada-Québec pour l'établissement d'un réseau d'aires marines protégées au Québec* (Gouvernement du Québec et Gouvernement du Canada, 2018).
 6. Le territoire fait partie de l'*aire de coordination du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent* (Gouvernement du Canada et Gouvernement du Québec, 2010). Cette aire délimite le grand écosystème du parc, notamment pour les oiseaux marins (Rail, 2018). Bien qu'il ne s'agisse pas d'un statut légal, cette appartenance à l'aire de coordination entraîne des mesures d'harmonisation quant à la conservation et la gestion entre le parc et son voisinage.
 7. Les trois îles, leurs zones littorales et les eaux profondes de la zone qui les incluent font partie de la *Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) QC046--Île aux Basques et Les Razades*. Il ne s'agit pas d'un statut légal, mais, comme il est reconnu internationalement par les organismes de gestion de la faune et des habitats, il est généralement pris en compte en aménagement du territoire, dans les études d'impacts environnementaux, etc. (Oiseaux Canada, 2008+). Le concept de ZICO est actuellement en transition vers un concept élargi de Zone-clé pour la conservation de la biodiversité (ZCB) et le statut de la ZICO QC046--Île aux Basques et Les Razades est actuellement en révision pour déterminer si elle se qualifierait comme ZCB (Wildlife Conservation Society Canada, 2022).

Dans ce document, les noms techniques français ont été utilisés selon les nomenclatures suivantes :

- Flore vasculaire : VASCAN (Brouillet et collab., 2010+)
- Bryophytes BRYOQUEL (Faubert et collab., 2014+)
- Oiseaux : Commission internationale des noms français des oiseaux (CINFO), telle qu'utilisée par le Regroupement QuébecOiseaux (2021)
- Autres vertébrés : Liste de la faune vertébrée du Québec (LFVQ) (Gouvernement du Québec, 2021a)

- Autres groupes taxonomiques : En l'absence de liste officielle de noms techniques français pour un groupe taxonomique donné, nous avons pris ceux en usage dans *Wikipedia.org*

L'orthographe des noms propres correspond à ceux actuellement en usage excepté pour les appellations légales qui ont varié au fil du temps, par exemple *Rasade, Razades, Razade*.

Figure 1. L'eider à duvet est une espèce faunique des plus représentatives de l'île aux Basques et des Razade, et sans contredit celle qui a le plus motivé la conservation des îles au fil des ans (photo: Yvan Bédard).

2. Contexte administratif

2.1 Localisation géographique

L'île aux Basques et la Razade d'en Haut sont situées dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges tandis que la Razade d'en Bas se trouve dans la municipalité de Saint-Simon (MRC les Basques, 2022). Ces deux municipalités font partie du comté de Rivière-du-Loup--Témiscouata, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec (*Figure 2*).

L'île aux Basques, la Razade d'en Haut et la Razade d'en Bas comptent parmi le chapelet d'îles et îlots côtiers de forme allongée typiques de la rive sud de l'estuaire du Saint-Laurent. Ces trois îles sont respectivement à environ 4 km, 2 km et 3 km du continent (*Figure 3*).

Figure 2. Vue à grande échelle du contexte général de protection des écosystèmes marins dans l'estuaire du Saint-Laurent.

Figure 3. Vue à moyenne échelle du contexte de protection de l'île aux Basques et des Razade.

2.2 Cadre historique, toponymie et acronymes

Le *Tableau 1* présente quelques repères historiques et toponymiques concernant l'occupation humaine générale de l'île aux Basques et des îles Razade, leur acquisition par différents partis ainsi que leurs désignations. Si l'on devait regrouper ces repères en quatre grandes périodes, on pourrait identifier :

1. De 1000 à 1927 environ : **L'utilisation vivrière et commerciale des ressources naturelles**
2. De 1927 à 1929 : **Les acquisitions de territoires et la protection des oiseaux** dans la foulée de la *Convention concernant la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis* signée en 1916 (Gouvernement du Canada, 2022b)
3. De 1929 à 1997 : **Le développement de la connaissance scientifique et des infrastructures d'accueil** pour les membres et les visiteurs
4. De 1997 à 2022+ : **L'intensification de la protection légale et sa globalisation dans l'estuaire du Saint-Laurent**

Tableau 1. Repères historiques concernant l'occupation, la propriété, les statuts de conservation et la toponymie de l'île aux Basques et des îles Razade. L'orthographe des noms propres correspond à ceux actuellement en usage excepté pour les appellations légales.

Dates	Actions	Source
1000-1700	Utilisation saisonnière par les Premières Nations	Turgeon (1997)
1584-1637	Utilisation par les Basques qui chassaient le phoque, le marsouin et la baleine	Turgeon (1997)
1872-1874	Exploitation agricole du bout d'en haut de l'île aux Basques	Rioux (1997b)
15 avril 1919	Fondation de la Société Provancher d'histoire naturelle du Canada	Lettres patentes au Sous-Registraire Général du Canada
21 jan.1927	Vente de la Razade d'en Haut à la Société Provancher par Charles-François Rioux et ses enfants	Acte notarié
6 avril 1927	Cession de la Razade d'en Bas par la Brown Company à la Société Provancher pour en faire un sanctuaire d'oiseaux	Acte notarié
1927	Création du refuge d'oiseaux migrateurs de l'Île aux Basques incluant les Razade et une zone de 500 m autour des îles	Gouvernement du Canada (2019)
24 juin 1929	Vente de l'île aux Basques par Samuel-Charles Riou à la Société Provancher	Acte notarié
1929-1934	Premières visites par des scientifiques, dont le frère Marie-Victorin et Roger-Tory Peterson	Darveau (1997)
1937	Construction du chalet Léon-Provancher à l'île aux Basques	Rioux (1997b)
1938	Construction de deux monuments à l'île aux Basques: le grand foyer ouvert à l'est du chalet Léon-Provancher et la stèle près de l'anse à la Baleine	Rioux (1997b)
1959	Premières excursions du Club des ornithologues de Québec à l'île aux Basques	Cayouette (1997)
1960	Premiers stages du camp-école Marie-Victorin à l'Île aux Basques	Cayouette (1997)
1965	Construction des chalets Rex-Meredith et Joseph-Matte à l'île aux Basques	Rioux (1997b)
1994-1997	Officialisation de la toponymie des îles par la Société Provancher à la suite d'un avis favorable de la Commission de toponomie du Québec	Rioux (1997b)
1996	Bail de lot de grève en eau profonde pour une bande de 100 m autour de l'île aux Basques consenti par le Gouvernement du Québec à la Société Provancher	Entente de bail gouvernemental
1999	Construction du préau à l'Anse d'en Bas de l'île aux Basques	
Vers 2000	Désignation de la Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) : QC046--Île aux Basques et Les Razades	Oiseaux Canada (2008+)
27 avril 2001	Désignation du Lieu historique national du Canada de l'Île aux Basques	Gouvernement du Canada (2013)

Dates	Actions	Source
31 août 2005	Reconnaissance officielle de la réserve naturelle de l'île-aux-Basques-et-des-Razades	Gouvernement du Québec (2005)
Janvier 2016	Introduction du toponyme « Parc naturel et historique de l'île-aux-Basques» par la Société Provancher	Réunion 98-01 du C.A.de la Société Provancher
13 déc. 2020	Création des réserves de territoires (marins) aux fins d'aires protégées du secteur du centre de l'estuaire et du secteur des Basques	Gouvernement du Québec (s.d.)

Comme c'est souvent le cas pour les sites à caractère historique, les grands toponymes, les micro-toponymes et les sigles relatifs à l'île aux Basques et aux Razade n'ont pas été des plus uniformes au fil des ans. Tel que mentionné au Tableau 1, la Société Provancher a uniformisé à la fin des années 1990 les grands toponymes et les micro-toponymes de ses trois îles (Rioux, 1997b). La toponymie de l'île aux Basques et de ses sites archéologiques est présentée à la *Figure 4* tandis que celle des constructions et des sentiers est représentée à la *Figure 5*. En 2020, Christian Bonelli, bénévole de la Société Provancher et retraité de la Commission de toponymie du Québec, a révisé la toponymie des territoires de la Société Provancher. Le *Tableau 2* présente l'ensemble de ces toponymes et les sigles ou noms courts utilisés pour y référer dans le présent document.

Tableau 2. Toponymes de la Société Provancher avec dates d'officialisation (source : C. Bonelli, rapport inédit, 2020) et sigles utilisés dans le présent document.

Nom	Explication et date d'officialisation	Sigle ou nom court utilisé dans le présent document
Toponymes		
Île aux Basques	Réfère à l'île elle-même, telle que décrite au cadastre (Officialisé à la CTQ en 1968)	IAB
Razade d'en Haut	Réfère à l'île elle-même, telle que décrite au cadastre (CTQ en 1994). Appellation officielle: Razade sud-ouest	RAZ-H
Razade d'en Bas	Réfère à l'île elle-même, telle que décrite au cadastre (CTQ en 1994). Appellation officielle : Razade nord-est	RAZ-B
Îles Razade	Les deux Razade prises dans leur ensemble. Noter que le mot Razade s'écrit avec un «z» plutôt qu'un «s» et est invariable	Razade
Refuge d'oiseaux migrateurs de l'Île-aux-Basques	Couvre l'IAB, la RAZ-H et la RAZ-B, ainsi qu'une zone de 500 m autour des îles et de leurs récifs (Service canadien de la faune en 1927)	ROMIAB
Lieu historique national du Canada de l'Île-aux-Basques	Couvre l'IAB au complet. (Agence Parcs Canada en 2001)	LHNCIAB
Réserve naturelle de l'Île-aux-Basques-et-des-Razades	Couvre les Razade en entier et l'IAB en majeure partie (cela exclut les aires d'infrastructures d'hébergement et les zones de services)	RNIABR
Parc naturel et historique de l'Île-aux-Basques	Dénomination utilisée par la Société Provancher à des fins de marketing et communications. Nouvellement ajusté en fonction de la toponymie du Québec (trait d'union et grand î) (CNT en 2005)	PNHIAB
Lot de grève en eau profonde de l'île aux Basques	Zone de 100 m autour de l'IAB en vertu d'un bail du Gouvernement du Québec accordé à la Société Provancher en 1996	LGEPIAB

Nom	Explication et date d'officialisation	Sigle ou nom court utilisé dans le présent document
ZICO QC046-Île aux Basques et Les Razades	Désignation de Zone importante pour la conservation des oiseaux	ZICO
Noms d'organisations		
Société Provancher d'histoire naturelle du Canada		Société Provancher SP
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs	Maintenant : ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	MDDEP
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques		MELCC
Municipalité régionale de comté		MRC
Commission de toponymie du Québec		CTQ
Réserve de territoire aux fins d'aire protégée du secteur du centre de l'estuaire		RTFAP-SCE
Réserve de territoire aux fins d'aire protégée du secteur des Basques		RTFAP-SDB

Figure 4. Les micro-toponymes et les sites archéologiques de l'île aux Basques. Tiré de Rioux (1997b).

Figure 5. Toponymie des constructions et sentiers de l'île aux Basques. Tiré de Rioux (1997b).

2.3 Affectation et utilisation actuelle du territoire

Avec la multiplication des statuts de conservation qui se sont superposés en tout ou partiellement sur les îles et sur les eaux avoisinantes (*Figure 2* et *Figure 3*), le territoire, initialement dédié à la conservation des oiseaux (*Tableau 1*) a vu sa vocation s'élargir à un lieu de protection du milieu naturel au sens large et un lieu historique. Dans l'optique de mieux concilier la conservation de la biodiversité et des services écologiques du territoire, un découpage en unités de planification a été réalisé. Une carte des affectations du territoire de l'île aux Basques a été produite lors de la création de la RNIBR en 2006 et intégrée à l'entente entre le MDDEP et la SP (*Figure 6*). Dans cette entente, quatre zones ont été définies :

Zones IAB-A et IAB-B

« Protection avec possibilité d'aménagement faunique visant le maintien des habitats de nidification et d'élevage des colonies d'oiseaux nichant sur l'île, dont l'eider à duvet. La zone A correspond à la prairie herbacée et arbustive située à l'ouest de l'île, au-delà du belvédère Jean-Rioux et au sud du sentier de la Route des Basques. Ledit sentier délimite la zone A sans toutefois en faire partie. La zone B correspond au littoral rocheux et sablonneux à végétation disséminée située à l'est de l'île et du sentier reliant la Stèle aux battures situées sur la rive nord de l'île. Ledit sentier délimite la zone B et en fait partie. »

Zone IAB-C

« Protection visant à permettre l'évolution naturelle du milieu forestier, d'une tourbière et de l'étang d'eau douce. Cette zone occupe la plus grande partie de l'île et comporte la majorité des infrastructures. ». Les infrastructures de cette zone incluent un phare et un hélicoptère adjacent (bail en faveur de Transports Canada), le centre d'interprétation Philéas-J.-Filion (converti en chalet en 2022), et le Préau situé à l'anse d'En Bas.

Zone IAB-D

« Protection intégrale visant le maintien d'une héronnière en milieu forestier située au centre de l'île. La zone est délimitée à l'est par le sentier de la Traverse, au sud par la route des Basques, à l'ouest par le sentier de la falaise et au nord par la falaise elle-même. Lesdits sentiers délimitent la zone D sans toutefois en faire partie. »

Figure 6. Cartes des zones de conservation et infrastructures de la RNIABR en annexe de l'entente de conservation signée entre la SP et le MDDEP en 2005 pour la reconnaissance officielle de la RNIABR (Gouvernement du Québec, 2005). Haut : l'IAB, incluant quatre zones de conservation (A, B, C, D) et deux zones d'exclusion des aires de services (chalets, quais, toilettes). Bas : vues agrandies des Razade et des zones d'exclusions sur l'IAB.

Bien que les deux zones d'exclusion contenant les aires de service (chalets, quais, etc.) ne fassent pas partie de la RNIABR, elles demeurent situées sur l'IAB et sont des éléments importants à prendre en compte dans le plan de conservation. Nous y référerons donc dans le présent document comme étant une zone supplémentaire :

Zone IAB-E

Deux aires de services (0,58 ha et 0,17 ha) sur l'IAB, décrites à la Figure 6 et dans lesquelles sont regroupés les chalets, les blocs sanitaires, les quais et une remise. Comme il s'agit de zones d'accueil, l'encadrement visuel et le maintien de la végétation naturelle y sont importants.

Malgré qu'elles fassent partie de la RNIBR, les Razade d'en Haut et d'en Bas n'ont pas d'affectation de zonage au même titre que les zones de l'IAB. Pour les fins du présent plan de conservation, nous les intégrons au zonage global en les nommant respectivement zone RAZ-H et zone RAZ-B :

Zones RAZ-H et RAZ-B

L'objectif de conservation décrit pour les Razade dans l'entente créant la RNIABR en 2006 est : « *assurer la conservation des conditions d'habitat et le maintien de l'intégrité écologique qui font de ces îles un habitat propice à la nidification, l'élevage, l'alimentation et le repos des colonies d'oiseaux, notamment des colonies d'eider à duvet.* »

En pratique, les Razade sont affectées à l'aménagement faunique visant à favoriser la nidification des oiseaux aquatiques dont l'eider à duvet (*Figure 1*). En vertu d'une entente avec la Société Provancher et avec l'autorisation du Service canadien de la faune, la récolte de duvet est y effectuée par la Société Duvetnor, une organisation à but non lucratif vouée à la conservation des îles du Bas-Saint-Laurent. La récolte a lieu à la fin mai, généralement en moins de trois heures pour minimiser le dérangement des colonies. Comme les îles de nidification d'oiseaux marins sont rares dans l'estuaire du Saint-Laurent, la compétition entre espèces y est forte et l'eider partage donc les Razade avec le cormoran à aigrettes, le goéland argenté, le goéland marin, la mouette tridactyle et le petit pingouin (Michel Lepage, données inédites). Des mesures d'aménagement favorisant l'eider (abris de nidification, gestion de la végétation, contrôle du cormoran) ont été utilisées au fil des ans. Ces activités requièrent généralement moins de 3 jours de travail par an. Pour le reste de l'année, les Razade sont exemptes de visiteurs humains.

Par ailleurs, la Razade d'en Haut présente une valeur historique et patrimoniale pour les résidents de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges, comme en témoignent deux croix, l'une en pierre et l'autre en bois (*Figure 7*). La croix de pierre, un monument de 4,2 m de hauteur, commémore l'échouage providentiel d'un groupe de chasseurs de phoques de Trois-Pistoles partis à la dérive sur les glaces en décembre 1841. La croix de bois, plus modeste, rappelle le débarquement à l'été 1945 de deux résidents de Trois-Pistoles qui, perdus lors d'un épais brouillard, ont pu passer une nuit sur cette même Razade et reprendre leur route le lendemain (Lepage, 1997).

Les milieux littoraux et pélagiques entourant l'IAB et les Razade jouissent d'une protection dans un rayon de 500 m en vertu de leur statut de Refuge d'oiseaux migrateurs. De plus, la première bande de 100 m à partir de la rive bénéficie d'une mesure d'harmonisation qui permet à la SP de gérer l'utilisation du littoral de l'IAB, et ce, même s'il appartient au Domaine hydrique de l'État en vertu du bail de lot de grève accordé par le Gouvernement du Québec. Pour les fins du plan, nous considérons ces zones marines comme étant respectivement :

Zone MAR-5

« Le principal objectif des refuges d'oiseaux migrateurs est la protection des oiseaux migrateurs pour ne pas se faire tuer, blesser et harceler pendant une partie déterminante de leur cycle de vie, comme la reproduction, la nidification, la mue ou pendant les haltes migratoires et de repos durant la migration. » (Gouvernement du Canada, 2019).

Zone MAR-1

« Ce bail est consenti uniquement pour les fins suivantes: Maintenir un lot de grève et en eau profonde d'une profondeur approximative de cent mètres (100,0 m) à partir de la ligne des hautes marées ordinaires (L.H.M.O.), tout autour de l'île aux Basques pour fins de protection et conservation de la valeur écologique de l'île et tel que représenté par un trait rouge sur le plan dont une copie est jointe au présent bail pour en faire partie intégrante. »

Figure 7. Les deux croix de la Razade d'en Haut. (photo: Michel Lepage).

Légende

Affectations

- Conservation
- Infrastructure
- Multi-usage

Réalisation : Mars 2022

Système de coordonnées : NAD 1983

Sources : Registre des aires protégées au Québec (MELCC)

Figure 8. Zonage à échelle fine pour la gestion de l'île aux Basques, les Razade et les eaux marines adjacentes. Les acronymes des 9 zones sont définis dans le texte. Il est à noter que les zones IAB-E et MAR-5 sont spatialement discontinues.

En résumé, 9 zones de conservation seront utilisées pour la planification des usages dans ce plan de conservation (*Figure 8*). Le sommaire des statuts d'encadrement légal s'appliquant aux 9 zones est présenté au *Tableau 3* et une liste des principales activités contraintes ou interdites dans chaque zone est présentée au *Tableau 4*.

Au fait, une lacune de la carte des affectations de l'IAB est qu'elle n'inclut pas de micro-zonage pour assurer la préservation du sol des sites archéologiques (*Figure 4*) ou de leur encadrement visuel malgré leur grande valeur patrimoniale décrite par Turgeon (1997) et la reconnaissance de l'IAB comme un lieu historique national du Canada.

Tableau 3. Sommaire des statuts d'encadrement légal s'appliquant dans les 9 zones de conservation considérées dans ce plan de conservation. Les zones sont définies dans les paragraphes tramés en bleu plus haut dans cette section tandis que les acronymes des statuts légaux sont définis au Tableau 2.

Zone	RNIABR	LHNCIAB	LGEPIAB	ROMIAB	RTFAP-SCE	RTFAP-SDB
	(Réserve naturelle)	(Lieu historique)	(Lot de grève)	(Refuge d'oiseaux)	(Aire prot. marine)	(Aire prot. marine)
IAB-A	X	X		X		
IAB-B	X	X		X		
IAB-C	X	X		X		
IAB-D	X	X		X		
IAB-E		X		X		
RAZ-H	X			X		
RAZ-B	X			X		
MAR-5				X	X	X
MAR-1			X	X	X	X

Tableau 4. Liste des principales activités contraintes par les statuts légaux et réglementaires de protection dans les 9 zones de conservation de l'île aux Basques et des Razade (IT= interdiction totale; AP= approbation de la SP requise; AG=approbation gouvernementale requise)

Activité	IAB-A	IAB-B	IAB-C	IAB-D	IAB-E	RAZ-H	RAZ-B	MAR-1	MAR-5
Accès en embarcation	IT	IT	IT	IT	AP	AP	AP	AP	AG
Accès en hélicoptère (sauf Transport-Canada ou par urgence)	IT								
Circulation à pied ou en véhicule	AP	AG ¹							
Interprétation de la nature et éducation	AP	AP	AP	AP	AP	IT	IT	AP	AP
Utilisation de drone	AP	AP	AP	AP-AG	AP	AP-AG	AP-AG	AP	AP
Construction ou opération de chalets	IT	IT	AG	IT	AP	IT	IT	--	--
Camping	IT	--							
Récolte ou déplacement de roches ou cailloux (par ex. : édification de cairns ou d'inukshuks)	AP	--							
Coupe, récolte ou plantation de végétaux vivants ou morts	AP	--							
Récolte d'animaux (incluant le contrôle de prédateurs) ou de matériaux de nids	AP-AG								
Aménagement faunique	AP-AG	AP-AG	AP-AG	AP-AG	AP	AP-AG	AP-AG	AP-AG	--
Fouilles archéologiques	AG	--							
Activité perturbant le sol sur les sites archéologiques	AG	--							
Accès durant la nidification (dates variables selon les zones)	AP								
Recherche et suivi scientifique	AP								
Contrôle d'espèces envahissantes	AP	--							
Allumage de feux ou de combustible	IT	--							
Animaux domestiques	IT	--							

¹ Pour une activité pouvant déranger les oiseaux dans le Refuge d'oiseaux migrateurs

2.4 Intendance, financement et communications

Selon l'organigramme général de la Société Provancher, les territoires de l'IAB et des Razade relèvent d'un administrateur qui est responsable des territoires de l'Est. De 20 à 25 bénévoles donnent de leur temps pour l'administration, l'entretien et l'opération de l'IAB, totalisant plus de 350 jours-personnes par an. De plus, trois employés saisonniers sont embauchés annuellement. Ce sont le capitaine et gardien de l'île ainsi qu'un guide-naturaliste et un responsable de la maintenance et de l'entretien, totalisant plus de 450 jours-personnes par an.

Le financement de base pour la conservation du territoire provient essentiellement des fonds généraux de la Société Provancher pour les coûts fixes tels les taxes et les assurances, et de financement externe pour les projets ponctuels tels le plan de conservation ou l'installation de panneaux d'interprétation. De plus, le bail de location de l'héliport sur l'IAB et les redevances sur la cueillette de duvet d'eider sur les Razade contribuent au financement général de la SP. Le financement des opérations de mise en valeur de l'IAB provient de plusieurs sources, notamment des traversées, des visites guidées, de la location des chalets, des fonds généraux de la SP, de dons spécifiques pour l'IAB, sans oublier les subventions gouvernementales (secteurs récréotouristique, environnemental, développement économique, aide à l'emploi).

La Société Provancher dispose d'un comité des communications qui est actif sur plusieurs plateformes. Une infolettre, un blogue, et des pages Facebook permettent de joindre ses membres, collaborateurs, et partenaires dans le cadre de ses activités régulières. Bien qu'elle n'ait pas plan de communication spécifique pour le PNHIAB, la SP a une série de mesures de communication telles des ententes avec des offices de tourisme pour publiciser les visites guidées et les séjours au PNHIAB, ainsi que des listes de distribution pour joindre ses membres et les anciens visiteurs.

3. Description biophysique

De 1927 à 1997, le territoire de l'IAB et des Razade a fait l'objet de nombreuses études en regard de sa géologie, de sa flore, de sa faune et de son occupation humaine. La majeure partie des informations recueillies durant cette période ont été colligées et synthétisées dans le livre *L'île aux Basques* publié par la Société Provancher en 1997 (Rioux, 1997a). Comme cet imposant ouvrage demeure à jour dans plusieurs domaines, un résumé des connaissances du livre de 1997 constitue la base des descriptions biophysiques du présent plan de conservation. Lorsqu'il y a eu acquisition de connaissances de 1997 à 2021, une mise à jour est aussi présentée.

3.1 Géologie, relief et matériaux de surface

Les 570 millions d'années d'histoire géologique de l'IAB ont d'abord été décrites par Vallières (1978), puis ensuite scrutées plus en détail par Robert Ledoux dans le livre *L'île aux Basques* (Ledoux, 1997). Les Razade ne semblent pas avoir fait l'objet d'exploration géologique. En quelques mots, l'IAB et les îles Razade sont constituées des mêmes schistes que ceux de la chaîne appalachienne et datent du Paléozoïque (230 à 600 millions d'années). Ces roches d'origine sédimentaire s'élèvent avec une inclination vers le nord-est. Sur l'IAB, les roches les plus anciennes sont du grès de couleur grise, surtout exposées à la pointe du bout d'en Bas, tandis que les plus jeunes sont du schiste ardoisier de couleur gris verdâtre ou rouge qui s'étendent sur tout le reste de l'île (Ledoux, 1997). Ces roches sont bien visibles le long des rives, mais elles affleurent aussi ici et là à l'intérieur des îles. Mis à part des bancs de sable et des vasières près du littoral, il n'y a à peu près pas de matériaux meubles sur ces îles et les sols y sont minces.

3.2 Hydrologie

L'IAB, avec sa forme allongée s'étirant sur près de 2 km et d'une largeur atteignant à peine 400 m et une hauteur culminant à 29 m, a une hydrologie assez simple.

Elle contient un étang d'eau douce d'origine naturelle, mais dont le niveau a été rehaussé par un barrage de bois construit dans les années 1930 et été entretenu jusque dans les années 1960 (Darveau, 1991). En 1993, des travaux effectués dans le cadre d'un projet *Chantiers jeunesse* (supervisé par Michel Lepage) ont consisté à rehausser légèrement le niveau du barrage en ajoutant de la terre et à couper des arbres ayant poussé dans la partie est de l'étang pour réduire l'évapotranspiration par la végétation. Cet étang filiforme de 300 m de longueur par au plus 20 m de largeur occupait une superficie d'environ 0,5 ha à cette époque, mais n'occupe plus maintenant que 0,08 ha (15% de la superficie qu'il occupait en 1960, au moment où la SP a cessé l'entretien régulier). Le reste (85%) est devenu un marais qui se transforme graduellement en marécage arbustif (*Figure 9*).

L'île a aussi deux petits ruisseaux interstitiels qui semblent avoir un écoulement permanent, l'un à quelques dizaines de mètres à l'ouest du chalet Rex-Meredith et l'autre à l'est du chalet Philéas-

Filion. Un troisième ruisseau interstitiel, celui-là à écoulement intermittent, draine l'étang à son extrémité ouest, vers l'anse Qui-Pue. En raison de sa surface micro-bosselée, l'île retient assez d'eau de précipitation dans de nombreuses petites anfractuosités rocheuses pour permettre le maintien d'une végétation forestière (Figure 10).

Figure 9. L'étang d'eau douce de l'île aux Basques a perdu 85% de sa superficie depuis qu'on a cessé d'entretenir régulièrement le barrage dans les années 1960 (photo : Jacynthe Quinn).

La Razade d'en Haut (1,15 ha) atteint 5,2 m au-dessus du niveau de la mer en son point le plus haut. Le pourtour de l'île est en général escarpé. Elle n'a pas de ruisseau ni de mares d'eau douce, mais elle retient assez d'eau dans ses anfractuosités rocheuses pour permettre le maintien d'une végétation herbacée (Figure 7). Il est à noter que peu de sites sont propices à l'accostage sauf du côté sud-est où une petite plage de sable apparaît à marée basse.

La Razade d'en Bas (0,58 ha) est dotée d'un relief beaucoup moins prononcé. À marée haute, son sommet excède le niveau des eaux d'à peine 1 à 2 mètres. Les affleurements rocheux sont moins nombreux que sur La Razade d'en Haut (Figure 11).

3.3 Climat

Le climat de l'estuaire maritime du Saint-Laurent, où se situent les trois îles, est de type subpolaire subhumide continental et caractérisé par une courte saison de croissance (Robitaille et Saucier,

1998). Selon des données de ~1958-1988, la température annuelle moyenne dans l'estuaire maritime était alors de 2,5°C et les précipitations annuelles de 900-1 100 mm (Robitaille et Saucier, 1998).

Les changements climatiques sont perceptibles dans cette région, même s'ils sont moins prononcés que dans la majeure partie du Québec. Selon les données de la station de surveillance climatique de Sacré-Cœur (juste en face, sur la rive nord du Saint-Laurent), la température annuelle moyenne a augmenté de 1,5°C entre 1961 et 2010 (Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, 2021). Plus localement, à une échelle d'environ 10 km², la température annuelle moyenne et les précipitations annuelles totales ont été respectivement de 3,5°C et 1 096 mm dans le secteur de Trois-Pistoles au cours de la période 1981-2010 (Ouranos, 2021). Selon des scénarios d'émissions modérées de gaz à effet de serre (scénario d'émissions RCP 4.5; percentile 50), ces valeurs passeront respectivement à 6,8° et 1 031 mm à l'horizon 2041-2070 (Ouranos, 2021).

Un indice plus préoccupant est celui de la hausse attendue du niveau de la mer et des risques d'inondation. Même si l'île aux Basques a un dénivelé de 29 m, plus de 5% de sa superficie pourrait se retrouver sous le niveau de la mer dès 2030, selon des scénarios modérés et de chance moyenne de changements climatiques (Climate Central, 2020). En considérant également les risques d'inondations annuelles prédits par Climate Central (2020), environ 50% de la superficie actuelle de l'IAB sera troublée par la mer d'ici 2030, résultant en l'affectation de la végétation terrestre par l'eau salée et en l'élargissement de la frange dénudée par les ondes de tempête (*Figure 10*). Quant aux Razade, elles sont trop petites pour apparaître sur les cartes prédictives de *Climate Central*, mais on peut estimer que la Razade d'en Haut pourrait être inondée au moins une fois par an et que la Razade d'en Bas (*Figure 11*) ne sera plus qu'un récif. Sur l'IAB, on distingue des traces de dommage d'onde de tempête au sol et à la végétation arborescente le long de la rive entre la pointe d'en Bas et l'anse à la Canistre. Sans être de grande ampleur, ces dommages sont quand même des indices d'une augmentation récente de l'emprise de la mer sur le milieu terrestre de l'île (*Figure 12*).

Figure 10. Littoral rocheux de la rive sud (haut) et nord (bas) de l'île aux Basques. Là où la mer n'a pas d'emprise, les anfractuosités rocheuses retiennent assez d'eau et accumulent assez de matière organique pour permettre le maintien d'une végétation forestière avec des arbres pouvant atteindre plus de 15 m de hauteur et de 30 cm de diamètre sur la rive sud (photo: Marcel Darveau). La rive nord, balayée par des vents forts et des ondes de tempête, a une végétation plus prostrée (photo : Jacynthe Quinn).

Figure 11. La Razade d'en Bas (Photo : Michel Lepage).

Figure 12. Dommages à la végétation arborescente causés par une onde de tempête dans le secteur du cap de Pierre de l'île aux Basques (photo : Marcel Darveau).

3.4 Écosystèmes

Selon la version AIPF2017 de la carte écoforestière inventaire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) (Major et collab., 2021), la RNIABR se situe dans la zone de végétation tempérée nordique, plus spécifiquement à la limite nord-est du domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune (sous-domaine de l'Est). À des niveaux plus détaillés de la classification écologique, le territoire est dans la région écologique 4f (Moyennes Appalaches) (Major et collab., 2021).

À l'échelle de perception de 1:20 000 de la carte écoforestière, la végétation de l'IAB apparaît essentiellement comme une sapinière baumière à épinette blanche et bouleau blanc, dont le recouvrement au sol varie de 55% à 85% et avec des hauteurs de 9 à 16 m (en vert sur la Figure 14). On trouve au centre-nord de l'île un peuplement feuillu de densité faible (recouvrement de 55%) dominé par le bouleau blanc (en couleur saumon sur la Figure 14). Il est probable que ce peuplement à dominance feuillue était autrefois une sapinière dont les conifères sont morts à la suite d'une perturbation naturelle (chablis ou tordeuse) et ne se sont pas régénérés à cause du couvert dense d'arbustes, herbacées, et fougères en sous-étage. Ce phénomène s'observe tant dans ce peuplement feuillu du sentier Les Fougères que dans les peuplements entre l'anse Qui-Pue et le chalet Joseph-Matte (M. Darveau, données inédites).

Les sapinières de l'IAB sont actuellement très perturbées par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Des mortalités importantes d'arbres ont été constatées à l'ouest du chalet Léon-Provancher (M. Lepage, données inédites). La régénération des sapinières risque d'être problématique en raison du broutement du sous étage forestier par les orignaux. Ce broutement et la mortalité des arbres permettent une pénétration plus grande de la lumière, ce qui aura des impacts sur la composition floristique.

Outre les milieux forestiers, l'IAB compte deux milieux ouverts : une lande (« Le Pré de la vieille maison » en gris sur la Figure 14) et le complexe de milieux humides de l'étang/marais d'eau douce qui correspond sur la Figure 14 à l'étroite bande grise dans le centre-sud de l'île. La transition entre les peuplements forestiers et le littoral est en général abrupte (Figure 10). Le littoral, surtout rocheux, est envasé du côté sud de l'île. On compte quatre anses sablonneuses sur la rive sud de l'île contre une seule sur la rive nord. Une flèche de sable s'étirant vers le sud sur plus de 500 m complète le paysage littoral de l'IAB. Cette flèche est très utilisée par la faune, notamment les oiseaux de rivage tels le bécasseau sanderling et le pluvier semipalmé qui s'observent de mai à octobre à l'île aux Basques (Figure 13).

Figure 13. Le bécasseau sanderling (à gauche) et le pluvier semipalmé (à droite), deux limicoles abondants sur la flèche de sable durant les migrations (photos : Clara Casabona i Amat).

Les deux îles Razade se présentent comme des milieux ouverts correspondant à des landes herbacées entrecoupées d’affleurements rocheux, dont quelques microfalaises (Lepage, 1997). Le rivage est généralement rocheux, sauf une petite plage sablonneuse sur la Razade d’en Haut (Lepage, 1997) et de petites zones sablonneuses sur celle d’en Bas (Ouellet et Lepage, 2009).

Figure 14. Carte des peuplements écoforestiers de l’île aux Basques selon la norme d’inventaire du 4e-5e inventaire (Major et collab., 2021).

3.5 Flore

Plusieurs botanistes ont visité l’IAB depuis son acquisition par la SP en 1929, à commencer par le frère Marie-Victorin en 1930, suivi par Jacques Rousseau en 1933 et plusieurs autres qui ont ajouté des taxons à la liste composée de 205 taxons en 1976 (Gagnon, 1997). Cette même année, Jean Smith, France Brulotte et Pierre Masson firent un inventaire plus systématique et plus complet, dressant une liste de 240 taxons de plantes vasculaires et 67 non-vasculaires (mousses, lichens et hépatiques)(Smith, 1979). Plusieurs autres taxons furent répertoriés au cours des années suivantes (Gagnon, 1997), de telle sorte qu’au moment de la rédaction du livre *L’île aux Basques*, Gauthier et Garneau (1997) ont publié une liste floristique de 336 taxons pour l’IAB. Les

auteurs soulignent la richesse floristique de l'île, son caractère nordique, quelques espèces d'intérêt phytogéographique et, malheureusement, la présence de 46 espèces introduites, dont six l'ont été entre 1977 et 1994. Une espèce introduite est une espèce qui n'est pas originaire d'un écosystème, d'une région ou d'un pays (Côté, 2000).

Depuis 1994, une seule campagne de relevés floristiques a été faite sur l'IAB, et ce par un groupe de botanistes de l'organisme FloraQuebeca dont le défi était d'enrichir la liste existante (Lapointe, 2006). En 2 jours et demi, ils ont ajouté 7 taxons à la flore de l'île, toutes d'espèces introduites, portant le total à 343 taxons et la liste des espèces introduites à 53.

Par ailleurs, le portail de science citoyenne *iNaturalist* (*California Academy of Sciences et National Geographic Society, 2014+*), qui accumule des photographies de végétaux et animaux partout sur la planète, reçoit depuis 1973 des observations de plantes pour l'IAB. Cent-cinq taxons ont été rapportés jusqu'à maintenant. Un seul nouveau taxon semble avoir été rapporté sur *iNaturalist* : l'iris faux-acore, une plante exotique envahissante (PEE) trouvée à la pointe d'en Haut à l'automne 2021. Cette même plante avait été trouvée à l'anse d'en Bas par un visiteur, Nicolas Tanguay, qui avait de plus rapporté une autre PEE, l'anthrisque des bois observée près des fourneaux basques de l'anse à la Baleine (source : Mikaël Rioux.) La flore de l'IAB compte donc maintenant 345 taxons, dont 55 espèces introduites incluant les deux PEE. En ce qui a trait aux PEE, l'iris faux-acore, une iridacée vivace possédant de gros bulbes/rhizomes et s'installe dans des dépôts fins, est assez facile à éradiquer. Il est plus difficile de se débarrasser de l'anthrisque des bois, une ombellifère qui forme des talles denses et qui se reproduit tant par graines que végétativement.

Les îles Razade ont été visitées en 1930 par le frère Marie-Victorin qui a répertorié 18 taxons sur la Razade d'en Haut et 15 sur celle d'en Bas (Lepage, 1997). Quelques espèces ont été ajoutées ou sont disparues dans les décennies suivantes (Ouellet et Lepage, 2009), mais il ne semble pas y avoir eu de mise à jour depuis 2009.

Une seule espèce de plante répertoriée a reçu le statut d'espèce vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (Ch. E 12.1). Il s'agit du carex argenté (*Carex argyrantha*), une plante rare au Québec et qu'on ne retrouve que très rarement au nord-est de l'Outaouais et du Pontiac. Cette plante a été trouvée sur l'île aux Basques dans le cadre de relevés floristiques effectués en 1993-1994 (Gauthier et Garneau, 1997).

Outre la flore végétale, la flore mycologique de l'IAB a aussi capté l'attention des naturalistes à l'IAB au fil des ans. Toutefois un seul inventaire semble avoir été fait, et ce au début des années 1990, par Maurice Thibault (1997) qui a listé près de 50 espèces de champignons sur l'île.

3.6 Faune

Cette section traite des groupes le plus documentés par les naturalistes qui séjournent à la RNIABR, soit les insectes et arachnides, les oiseaux, les mammifères et les amphibiens. Toutefois,

elle n'aborde pas d'autres groupes pourtant d'intérêt pour les naturalistes, par exemple celui des mollusques et des échinodermes abondants sur le littoral (*Figure 15*). Elle ne fait pas non plus de bilan des inventaires d'oiseaux coloniaux ou du baguage de passereaux, même s'ils contribuent tout autant, voire plus, au patrimoine scientifique de l'IABR et des Razade et qu'ils fournissent les assises de la gestion faunique sur ce territoire (Courtois et collab., 2019).

Figure 15. Les échinodermes, dont l'oursin vert, (à gauche) et les mollusques, dont la moule bleue (à droite) abondent sur le littoral de l'île aux Basques, mais on sait peu de choses en regard de leur diversité (photos : François Darveau).

3.6.1 Insectes et arachnides

Les insectes et arachnides sont des groupes fauniques très diversifiés et de grand intérêt tant pour les naturalistes amateurs que pour les professionnels qui les utilisent entre autres comme indicateurs écologiques (Feldman et collab., 2021). L'IAB et les Razade relèvent de l'exception à cet égard en ce que leur entomofaune et leur faune arachnide sont peu documentés. Jean-Marie Perron (1997) mentionnait que 343 taxons appartenant à 80 familles d'insectes, regroupées en 9 ordres, avaient été répertoriés à l'IAB. Il relatait aussi que les seules récoltes entomologiques faites aux Razade remontaient à une excursion d'un jour au milieu des années 1940. Le portail iNaturalist contenait, au moment d'écrire ces lignes, quelque 23 mentions de taxons d'insectes et 3 d'arachnides (California Academy of Sciences et National Geographic Society, 2014+). En définitive, il y a un besoin de connaissance de ces groupes taxonomiques à l'IAB.

3.6.2 Oiseaux

3.6.2.1 Listes annotées

L'avifaune est probablement le groupe taxonomique le plus populaire auprès des naturalistes qui visitent l'IAB et aussi le plus documenté par les professionnels dans les îles de l'estuaire du Saint-Laurent. On trouve dans le livre de 1997 sur l'IAB un historique détaillé de la présence des ornithologues (Cayouette, 1997) et des oiseaux (Darveau, 1997).

La liste annotée des oiseaux de l'IAB et des Razade a été mise à jour une fois par Darveau et Larivée (2001) dans les années qui ont suivi la parution du livre *L'île aux Basques*. Leur liste était basée sur les données d'observation provenant du fichier informatisé *Étude des populations d'oiseaux du Québec (ÉPOQ)* gérée par l'Association québécoise des groupes d'ornithologues (devenue le Regroupement QuébecOiseaux). Ce fichier contenait les mentions d'observations quotidiennes des membres de clubs d'ornithologie québécois depuis 1932. Plus de 23 000 mentions réparties sur 558 feuillets d'observations produits de 1955 à 1998 inclusivement proviennent de l'île aux Basques. Une vingtaine de mentions exceptionnelles d'espèces qui n'apparaissent pas au fichier ont été ajoutées à la liste qui totalisait 238 espèces d'oiseaux observées de mai à octobre. La liste détaillait également la constance mensuelle d'observation (proportion des feuillets qui mentionnent l'espèce pour chaque mois d'observation possible) ce qui donne un aperçu de la probabilité de voir chaque espèce à l'IAB au cours d'une excursion d'un jour, selon les mois.

Sur les îles Razade, la faune est composée principalement d'oiseaux coloniaux ainsi que de rares passereaux qui y font de courtes haltes migratoires. Aucune espèce de la liste annotée de Darveau et Larivée (2001) n'était exclusive aux Razade.

Depuis 2002, le portail eBird, inspiré d'ÉPOQ, est devenu la plateforme des données ornithologiques de référence au Québec et en Amérique du Nord, ainsi qu'un peu partout dans le monde (eBird et The Cornell Lab of Ornithology, 2002+). La liste annotée des oiseaux de l'île aux Basques a été mise à jour avec les données eBird (Sullivan et collab., 2009). En utilisant les données eBird de 2001 à 2021, des histogrammes de constance mensuelle d'observation ont été produits à la manière de la liste annotée de 2001. Donc, plus la barre est haute (sur une échelle de 0-100%), plus constance d'observation mensuelle de l'espèce en question est élevée à l'IAB à cette date. Par exemple, si une espèce a été rapportée sur 160 des 320 listes du mois d'octobre, la probabilité sera de 50% (*Annexe 1*).

Les observateurs d'oiseaux de l'IAB utilisant eBird, au nombre de quelques dizaines, ont produit 559 listes d'observations d'espèces à la RNIABR depuis 2001. L'effort mensuel d'observation est très inégalement réparti (*Figure 16*). La liste générée avec les données eBird compte 229 espèces aviaires, alors que la liste de 2001 en contient 238. Plus spécifiquement, deux espèces ont été ajoutées à la liste de 2001 (mouette atricille et océanite de Wilson) tandis que 11 ont été retirées. Ces dernières étaient des espèces observées à une seule reprise, incluant des espèces nichant dans le Bas-Saint-Laurent, mais habituellement observées dans des habitats anthropisés (par ex. : roselin familier), ainsi que des espèces visiteuses exceptionnelles (par ex. : paruline à gorge jaune).

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces changements dans les espèces observées, notamment ceux liés à l'effort mensuel d'observation. En examinant les nombres mensuels de listes pour les deux périodes, il peut être observé que les nombres de listes soumises pour les mois de mai à

août ont chuté de 50-75% tandis que pour septembre et octobre, ces nombres ont augmenté respectivement de 159% et 139% (Figure 16). Il semble donc que la science citoyenne documente actuellement moins bien la présence d'oiseaux à l'IAB au printemps et en été qu'elle ne le faisait autrefois.

Figure 16. Changements dans l'effort mensuel d'observation d'oiseaux à l'île aux Basques entre les années 1955-1998 et 2002-2021.

3.6.2.2 Espèces aquatiques nicheuses

L'eider à duvet (Figure 1) est l'oiseau dont les populations ont fait l'objet du suivi le plus constant et le plus rigoureux à l'IAB et aux îles Razade, non seulement parce qu'il y est abondant et facile à observer, mais également parce qu'il fournit des services écologiques (chasse, récolte commerciale de duvet). Selon les données de la période 1989-2018 de l'observatoire global du Saint-Laurent (Environnement et Changement climatique Canada, 1833-2018), la Razade d'en Bas, utilisée par en moyenne 1065 individus annuellement, est le 10^e site de nidification en importance pour l'eider à duvet dans l'estuaire du Saint-Laurent (R. Quirault, A. Adde et M. Darveau, Univ. Laval, manuscrit inédit). Les Razade font l'objet d'aménagements visant à favoriser l'eider notamment par l'installation d'abris de nidification et par le contrôle du cormoran à aigrettes (Lepage, 1997; Ouellet et Lepage, 2009; Patenaude-Monette, 2017).

Figure 17. Abri artificiel de nidification pour l'eider à duvet (à gauche) et nids de cormorans laissés intacts dans les secteurs rocheux (à droite) lors d'opérations visant à protéger la végétation de la Razade d'en Haut (photos M. Lepage).

L'eider à duvet partage les sites de nidification de l'IAB et des Razade et avec d'autres oiseaux aquatiques qui y nichent dont le cormoran à aigrettes, le canard noir, le goéland argenté et le goéland marin. L'eider à duvet peut nicher dans les secteurs des prairies ou sous les arbres en bordure de la forêt sur l'IAB. Lorsque les renards sont absents de l'IAB, des nids d'eiders sont observés. Les nids sont alors principalement concentrés vers la pointe est et dans la prairie de la pointe ouest. Au cours des années 1960, trois espèces nichaient à la pointe ouest. Le goéland argenté dominait (de 20 à 25 nids), suivi du goéland marin (de 5 à 8 nids) et de l'eider (environ 12 nids). L'abandon de la pointe ouest s'est fait progressivement jusqu'à la fin des années 1970 (Société Provancher, données inédites).

La colonie de grands hérons de l'île aux Basques semble occuper l'île depuis fort longtemps. Lors de sa découverte en 1929, la colonie était composée de 65 nids et comptait, en plus, un nombre aussi considérable de bihoreaux gris. Le grand héron occupe toujours l'IAB, sur laquelle on comptait près d'une centaine de nids en 2022 (René Nault, données inédites). Le bihoreau, dont on comptait encore 35 nids en 1955, a brusquement déserté l'IAB au cours des années suivantes et un seul nid (en 1976) y a été observé depuis ce temps (Darveau, 1993).

Le balbuzard pêcheur était un nicheur régulier à l'île aux Basques jusque dans les années 1990. Certaines années, jusqu'à quatre nids ont été dénombrés. Aucun couple nicheur n'a été observé sur l'île depuis le milieu des années 1990.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer pourquoi presque tous les oiseaux aquatiques ont cessé de nicher à l'IAB, dont : la disponibilité de nourriture, la disponibilité de sites de nidification (notamment les grands arbres pour le balbuzard), la prédation des nids (notamment par le renard sur l'eider et les goélands) et le dérangement humain (qui notamment fait fuir les oiseaux lorsque les humains s'approchent du nid et laisse le champ libre aux prédateurs aériens tels les goélands).

Il serait difficile de déterminer les poids relatifs de ces facteurs dans un écosystème aussi complexe que celui de l'estuaire du Saint-Laurent et aussi de mettre en place un plan d'action pour faciliter leur retour car l'IAB est une réserve naturelle où la végétation et les prédateurs sont essentiellement régulés par les processus naturels et car les sites d'alimentation des oiseaux sont en milieu aquatique, i.e. hors de la réserve naturelle. Le contrôle du dérangement humain durant la nidification est le principal facteur qui pourrait être contrôlé par la Société Provancher, et c'est d'ailleurs la raison qui a motivé le zonage de l'IAB lors de la création de la réserve naturelle, mais ça reste un défi dans les faits car cela limiterait de mai à août la présence des humains sur l'IAB. Par ailleurs, la Société Provancher a effectué un contrôle du renard sur l'île aux Basques jusqu'en 1963, mais il est possible qu'un contrôle illégal par des braconniers ou des justiciers anonymes ait persisté jusqu'aux années 1970 (Darveau, 1992). Depuis que le contrôle a cessé, la présence régulière de renards a sans doute contribué à la réduction de nombre d'oiseaux nichant au sol sur l'île aux Basques.

Tel que mentionné plus haut dans cette section, les Razade sont des îles très utilisées pour la nidification par les oiseaux coloniaux. Sur la Razade d'en Haut, six espèces nicheuses sont établies. La principale est le cormoran à aigrettes avec environ 500 nids annuellement (Michel Lepage, données inédites). Cette population a subi une forte hausse au cours de la dernière décennie. La mouette tridactyle y établit annuellement de 40 à 140 nids, l'eider à duvet de 50 à 100 nids, et les goélands argentés et marins une soixantaine de nids au total pour les deux espèces. Le petit pingouin niche sur l'île depuis 2008. De un à cinq nids y ont été notés selon les années (Michel Lepage, données inédites). Sur la Razade d'en Bas, on compte seulement trois espèces nicheuses : l'eider à duvet avec 500 à 800 nids, le cormoran à aigrettes avec environ 150 à 400 nids et les goélands argentés et marins avec un peu moins de 100 nids.

3.6.3 Mammifères

Douze espèces de mammifères terrestres ou d'eau douce et 5 espèces de mammifères marins ont été rapportées au fil des ans à l'île aux Basques (*Tableau 5*). Cette liste, même si elle ne contient que 12 espèces terrestres ou d'eau douce pour l'IAB, reflète probablement la composition réelle de sa faune mammalienne. Les îles du Saint-Laurent, comme bien des habitats insulaires, ont une faune peu diversifiée en raison d'une part de leur isolement qui limite la colonisation par des espèces continentales et d'autre part des extinctions de populations fréquentes en raison des superficies restreintes d'habitat. Par exemple, il serait surprenant que les trois originaux qui vivent sur l'IAB depuis 2018 (et même 4 en 2022) se maintiennent encore plusieurs années sachant que dans les habitats productifs du Québec la densité optimale de population est d'environ 1 original/km² (Lefort, 2015), bien en deçà de la densité de 4 originaux/0,62km² (6,5 originaux/km²) observée à l'IAB.

Tableau 5. Liste des espèces de mammifères inventoriés sur ou aux abords de l'île aux Basques et des Razade, d'après des données colligées de diverses sources (rapports annuels de la Société Provancher, cahiers des visiteurs, articles dans le Naturaliste canadien, etc.)

Espèce	Habitat ou site	Date	Source
Chauve-souris du genre <i>Myotis</i>	IAB (forêt et pré)	Annuel?	Charbonneau et collab. (2011)
Grande chauve-souris brune	IAB (forêt et pré)	Annuel?	Charbonneau et collab. (2011)
Chauve-souris rousse	IAB (forêt et pré)	Annuel?	Charbonneau et collab. (2011)
Chauve-souris cendrée	IAB (forêt et pré)	Annuel?	Charbonneau et collab. (2011)
Lièvre d'Amérique	IAB (forêt et pré)	Annuel	--
Castor	IAB (Étang)	Visites à peu près aux 10 ans	M. Lepage (données inédites)
Campagnol des champs	IAB (forêt et pré)	Annuel	Fortin et Ouellet (2007)
Rat musqué	IAB (Étang)	Mention 1972, introduit en 2004, pas revu depuis 2011	Darveau (1991); M. Lepage (données inédites)
Renard roux	IAB entière	Quasi annuel	Darveau (1992); Fortin et Ouellet (2007)
Hermine	IAB (forêt)	Visiteur irrégulier?	P. Laporte (1 mention inédite)
Cerf de Virginie	IAB (forêt et pré)	Visiteur estival irrégulier	M. Lepage (données inédites)
Orignal	IAB	1977 et annuel depuis 2014	M. Lepage (données inédites)
Marsouin commun	Milieu marin	Annuel	Baker (1997)
Phoque commun	Milieu marin	Annuel	Baker (1997)
Phoque gris	Milieu marin	Annuel	Baker (1997)
Béluga	Milieu marin	Annuel	Baker (1997)
Petit rorqual	Milieu marin	Annuel	Baker (1997)

3.6.4 Amphibiens

La présence d'amphibiens à l'IAB semble récente, puisque les premières mentions remontent à 2006 où une grenouille des bois fut photographiée près du chalet Léon-Provancher (M. Lepage, données inédites) et une rainette crucifère fut entendue près de l'étang d'eau douce (Fortin et Ouellet, 2007). Depuis ce temps, la grenouille des bois semble s'être installée et elle a été rapportée par différents observateurs au cours des étés suivants : 2006, 2007, 2010, 2012, 2013 et 2015 (M. Lepage, données inédites).

Une 3^e espèce, la grenouille verte, a été rapportée par deux observateurs qui ont vu un adulte avec des têtards dans l'étang en 2011. Puisque la grenouille verte n'a pas été rapportée par la suite bien que son chant l'été soit facile à reconnaître, il semble qu'elle ne se soit pas établie à l'IAB.

Selon Fortin et Ouellet (2007), trois hypothèses peuvent expliquer l'arrivée des amphibiens sur les îles. Les deux premières concernent des mécanismes naturels (arrivée sur des débris flottants; échappée par des grands hérons qui les apportent en vol du continent pour nourrir leurs héronneaux). La troisième serait le transport volontaire ou accidentel par des humains.

4. Enjeux et stratégies d’actions

Les principaux éléments sensibles de l’île ont été regroupés en six thèmes: la biodiversité en général, la flore, la faune, les éléments historiques, les infrastructures et la pollution. Les enjeux (tant des menaces potentielles qu’avérées) et les solutions pour ces 4 catégories sont présentées ci-dessous.

4.1 La biodiversité en général

La biodiversité de l’île est assez remarquable, tant au niveau de la faune que de la flore. Celle-ci est le résultat de divers phénomènes naturels liés à la mobilité des organismes, à leur transport par l’air, par l’eau, par des débris flottants ou par des animaux comme les oiseaux. L’histoire de la colonisation de l’IAB et des Razade par les organismes végétaux ou animaux est probablement représentative de celle de la plupart des îles de l’estuaire. Les Premières Nations, les Basques, les colons européens et nos contemporains ont aussi contribué à cette colonisation en introduisant volontairement ou involontairement certaines plantes. Cependant, l’absence de certains organismes à la RNIABR est tout à fait caractéristique des milieux insulaires de l’estuaire, notamment l’absence d’écureuils, de reptiles, de plusieurs espèces d’amphibiens et de poissons d’eau douce. En effet, comme il est mentionné plus haut dans ce document, à peine quelques espèces de mammifères terrestres habitent l’île en permanence, comme le lièvre d’Amérique et le campagnol des champs ou sporadiquement, comme le renard roux, le cerf de Virginie et l’original.

Des inventaires exhaustifs des algues, des champignons, des insectes, des mollusques (marins et terrestres), des échinodermes et d’autres invertébrés restent à faire. Ceux-ci permettront de mettre en lumière l’importance de certains micro-habitats dont les arbres morts qui constituent l’habitat de nombreuses espèces d’insectes, en plus d’être le support de diverses espèces de mousses et de lichens. L’abondance de plusieurs espèces d’oiseaux est aussi étroitement liée à celle des chicots. Les chicots comme plusieurs autres micro-milieux contribuent donc à la diversité des espèces animales et végétales de l’île.

L’introduction de nouvelles espèces pourrait paraître, du moins à première vue, une façon d’accroître la biodiversité de l’île. À titre d’exemple, l’introduction de batraciens ou de poissons dans l’étang d’eau douce permettrait d’y créer de nouvelles sources de nourriture pour les hérons. Cependant, de telles interventions priveraient ce milieu insulaire d’une de ses caractéristiques les plus fondamentales qui est l’absence naturelle de certaines espèces.

L’apparition d’espèces envahissantes présente un risque de perte d’habitat pour plusieurs espèces. Ainsi, la présence de l’iris faux-acore et de l’anthesis des bois, documentée en 2021, est préoccupante. Cela amène à penser que d’autres espèces (*Figure 18*), sans être considérées comme des espèces envahissantes, peuvent aussi bouleverser les écosystèmes insulaires de la RNIABR, par exemple les vers de terre, qui sont bien présents à l’IAB et ont pu être introduits

accidentellement par les Basques dès les 16^e ou 17^e siècles (Moore, 2019). Une invasion de la héronnière de l'IAB par le cormoran à aigrettes pourrait entraîner son abandon par le grand héron.

Figure 18. Un escargot des jardins et un plant de tournesol, trouvés tous deux à la pointe d'en Haut de l'île aux Basques en octobre 2021, possiblement arrivés sur des débris flottants (photos: Marcel Darveau).

À l'échelle des habitats, la richesse de l'île étant étroitement liée à la présence des divers milieux rencontrés; forêt, grève, etc., la modification des caractéristiques de l'un d'entre eux pourrait avoir comme conséquence un appauvrissement important de la biodiversité, par exemple :

- L'évolution naturelle de certaines petites prairies vers un stade forestier, notamment celles de l'extrémité est de l'île, pourrait menacer à long terme l'existence de certaines plantes et communautés végétales, et de la faune qui y est associée.
- Il en va de même pour la transformation de l'étang d'eau douce en marais, puis en marécage boisé.
- Une coupe abusive des arbres morts, pour des raisons de sécurité des marcheurs dans les sentiers ou pour fournir les chalets en bois de chauffage risquerait d'affecter à moyen terme plusieurs espèces qui sont étroitement liées aux chicots.
- Les chablis et les épidémies d'insectes font partie des phénomènes naturels qui entraînent des modifications de la composition et de la structure de la forêt. La présente épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette, qui a cours depuis quelques années, se traduit actuellement par des mortalités importantes dans la sapinière, entraînant des changements à moyen terme au sein des écosystèmes de l'île aux Basques. Un incendie majeur d'origine naturelle ou accidentelle aurait des effets à la fois plus brusques et à plus long terme sur ces écosystèmes.

Le suivi de la biodiversité a traditionnellement été fait par des naturalistes qui venaient à l'IAB dans le cadre de séjours en camps-écoles pour les jeunes ou de clubs de sciences naturelles pour les adultes, en lien avec la mission éducative de la SP. L'IAB a de toute évidence été un berceau de la science citoyenne qui, avec le développement des technologies de l'information, connaît depuis le début des années 2000 un essor fulgurant. La science citoyenne est devenue un

important, voire le principal pourvoyeur de données sur la répartition de la flore et de la faune et elle est largement utilisée par les biologistes professionnels pour établir des modèles de dynamique spatio-temporelle des espèces, détecter des espèces envahissantes, etc. (Feldman et collab., 2021). La SP pourrait être plus présente sur les portails de science citoyenne en identifiant l'IAB comme un lieu d'intérêt («hotspot») ou en démarrant des projets (Bioblitz) qui pourraient créer une synergie entre l'attrait de l'IAB pour les naturalistes et la production de listes d'observation contribuant au Savoir.

Les mesures suivantes devraient rester en vigueur, sinon le devenir pour conserver la biodiversité en général (et contribuer à son suivi via la science citoyenne):

- Interdire l'introduction volontaire de nouvelles espèces.
- En cas d'apparition d'espèces envahissantes, procéder rapidement au développement et à la mise en œuvre d'un plan d'intervention.
- Concevoir les interventions de développement d'infrastructures sur l'IAB en tenant compte de leur impact possible sur les communautés végétales et animales, de façon à ne pas contribuer à l'appauvrissement de la biodiversité ou à son accroissement.
- Limiter la coupe des arbres morts à ceux présentant un risque réel pour les visiteurs et ceux nécessaires pour l'approvisionnement normal en bois de chauffage.
- Préparer un plan d'intervention pour la héronnière si les inventaires réalisés par des partenaires indiquent un début d'invasion par le cormoran à aigrettes.
- Ne pas intervenir avec les phénomènes naturels que sont les chablis et les épidémies d'insectes, mais les documenter à des fins éducatives pour les visiteurs de l'IAB.
- Pour réduire les risques de feux de forêts d'origine humaine : interdire tout feu extérieur et le tabagisme en circulant sur l'IAB; maintenir en bon état les pare étincelles sur les cheminées et assurer une bonne gestion des cendres des poêles à bois.
- Augmenter les efforts d'éducation du public à la fragilité de la biodiversité.
- Encourager spécifiquement les naturalistes à visiter l'IAB et à contribuer à l'acquisition de connaissances en soumettant leurs observations à des portails de science citoyenne tels eBird (eBird et The Cornell Lab of Ornithology, 2002+) et iNaturalist (California Academy of Sciences et National Geographic Society, 2014+).
- Publiciser l'IAB auprès des fédérations de groupes de naturalistes tels le Regroupement QuébecOiseaux, l'Association des entomologistes amateurs du Québec, FloraQuebeca, etc. Comme c'est le cas pour le Club des ornithologues de Québec, quelques groupes pourraient faire 1-2 séjours à l'île chaque année, à des dates réparties de juin à octobre.
- Améliorer les connaissances sur l'activité de la faune de l'IAB en hiver, par exemple en installant quelques stations automatisées d'inventaire par caméras et enregistreurs sonores.

4.2 La flore

Quelque 400 végétaux vasculaires, dont 350 indigènes, ont été répertoriés jusqu'à maintenant. Cette diversité est due en grande partie à la présence de nombreux milieux qui s'y juxtaposent: les boisés, lesquels atteignent divers stades de maturité selon l'endroit, les prairies, les grèves, les dunes, l'étang d'eau douce et l'étang salé.

En ce qui a trait aux plantes rares, une seule espèce a été répertoriée à la RNIABR, le carex argenté, qui figure sur la liste des *Plantes vasculaires susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec (Gouvernement du Québec, 2020)*. Outre cette plante, le territoire renferme, surtout dans les habitats de type prairie, quelques espèces qui atteignent là la limite nord-est de leur aire de répartition. Certaines sont rarement observées dans la région.

Les menaces concernant la flore incluent :

- Le piétinement répété des plantes dans les prairies naturelles qui peut entraîner la disparition de certaines espèces. La mise en place de trottoirs ou de balises dans les zones les plus fréquentées canalise les déplacements et incite les observateurs à respecter le milieu, mais le piétinement hors sentiers par des visiteurs tels que des photographes, des cueilleurs de petits fruits ou autres sont toujours constatés.
- La cueillette répétée de plantes à des fins de collection pourrait menacer certaines plantes rares.
- L'introduction de plantes envahissantes comme le roseau commun ou la renouée du Japon, bien présentes dans le Bas-St-Laurent (Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016+) est un risque permanent pour la végétation naturelle.

Les stratégies d'action proposées pour la flore sont :

- Bien délimiter les sentiers par des balises, notamment dans les secteurs des prairies.
- Informer les visiteurs de l'impact du piétinement de la végétation hors des sentiers.
- Interdire la récolte des plantes sauf à des fins de recherche et en vertu d'une permission spéciale du conseil d'administration de la Société.
- Développer et implanter un programme de surveillance pour détecter la présence d'espèces floristiques envahissantes.

4.3 La faune

L'IAB est un site réputé pour l'observation des oiseaux. Au moins 238 espèces y ont été observées et la nidification de 45 d'entre elles a été confirmée. La diversité de l'avifaune de l'IAB est étroitement reliée à la grande variété des habitats disponibles. À l'inverse, sur les îles Razade, la simplicité de la mosaïque d'habitats et la superficie restreinte du territoire résultent en des communautés aviaires peu diversifiées jouant un rôle plus spécifique de site de nidification pour

moins de 10 espèces d'oiseaux coloniaux, mais qui sont d'une importance bien quantifiée à l'échelle de l'estuaire du Saint-Laurent (Groupe conjoint de travail sur la gestion de l'Eider à duvet, 2004; Rail, 2018).

Les menaces concernant l'avifaune incluent donc :

- La présence d'humains dans les secteurs de nidification de l'eider et du canard noir sur l'IAB, qui peut entraîner un abandon temporaire des nids et un risque plus élevé de prédation par les goélands.
- La présence de renards sur l'IAB durant la période de nidification des oiseaux nichant au sol (canards, goélands...), qui cause un abandon des nicheurs.
- L'apparition soudaine de visiteurs débouchant des sentiers pour accéder aux grèves peut surprendre les crèches d'eider à l'IAB. Lorsque les canetons sont très jeunes, ils ont tendance à se disperser et deviennent alors vulnérables à la prédation par les goélands ou par les corbeaux.
- Les visites de la héronnière en période de reproduction constituent une grave menace pour celle-ci: prédation des œufs, jeunes tombant en bas du nid, etc.
- L'utilisation de drones au-dessus de la héronnière en période de nidification pourrait entraîner de la mortalité chez les jeunes hérons.
- Les visites non autorisées sur les Razade durant la période de nidification.
- La croissance de la population de cormoran à aigrettes sur les Razade et la destruction de la végétation herbacée par ses fientes, ce qui prive les autres espèces du couvert végétal nécessaire à l'établissement de leurs nids.

Quant aux mammifères, il ne semble pas que les espèces présentes à l'IAB soient à risque, sinon celui que des espèces puissent être considérées problématiques, notamment l'orignal et le renard. Le contrôle de ces espèces ne devrait pas être envisagé compte-tenu de la vocation de réserve naturelle du territoire.

Les mesures de protection suggérées pour la faune visent donc essentiellement les oiseaux aquatiques:

- Procéder à un inventaire annuel au printemps, dès l'ouverture de l'IAB, pour vérifier la présence de nids d'oiseaux aquatiques dans les zones IAB-A et IAB-B et obtenir des indices de présence ou d'absence du renard.
- Lorsque la nidification d'oiseaux aquatiques est confirmée par des inventaires, interdire l'accès au grand public à certaines zones du 15 avril à la troisième fin de semaine de juin. En cas de présence de nids de goélands, interdire l'accès au quai de pierre à l'est jusqu'au 1er juillet. Installer des indications sur le terrain pour signaler les sections de sentiers qui sont fermées.
- Pour éviter que les visiteurs à l'IAB ne soient responsables (involontairement) d'une prédation des canetons d'eider par les goélands, leur fournir de l'information additionnelle sur l'attitude à adopter lorsque l'on surprend une crèche. Rendre disponible

- un dépliant sur cette question dans les chalets. Demander au personnel de la SP de sensibiliser les visiteurs durant la période critique.
- Assurer la protection de la héronnière par l'instauration d'une vaste zone de conservation intégrale délimitée à l'est par le sentier de la Traverse, au sud par la route des Basques, à l'ouest par le sentier de la falaise et au nord par la falaise elle-même (zone IAB-D). Ne permettre aucun accès à ce secteur du 1er avril au 31 août sauf à des fins de recherche scientifique dûment autorisée.
 - Interdire le survol avec un drone de tout le territoire (zones IAB-A, B, C, D et E; RAZ-H et B; MAR-1 Et 5) en tout temps, sauf lorsqu'autorisé par le conseil d'administration de la Société Provancher.
 - Le survol de la héronnière (zone IAB-D) avec un drone pour fins d'inventaires par des professionnels, même lorsqu'autorisé par la Société Provancher, devrait se faire à au moins 100 m au-dessus des cimes d'arbres.
 - Pour les îles Razade, confier au comité scientifique de la Société Provancher le mandat d'analyser les recommandations du plan d'intervention réalisé par Patenaude-Monette en 2017 et de suggérer les interventions appropriées pour y atténuer l'impact du cormoran sur les autres espèces.
 - Sensibiliser les résidents de la région et les visiteurs qui circulent en embarcation près des Razade à l'impact qu'un débarquement a sur les oiseaux nicheurs et leur rappeler que le ROMIAB, malgré ce que son nom suggère, protège non seulement l'IAB, mais aussi les Razade et une bande de 500 m autour des îles et de leurs récifs.
 - Publier une carte géoréférencée du ROMIAB en format PDF, lisible sur un cellulaire avec le logiciel gratuit AVENZA et la partager aux amateurs de randonnées en kayak et aux gens circulant en embarcation motorisée de la région.

4.4 Les éléments patrimoniaux

Les fouilles archéologiques réalisées à l'île aux Basques de 1991 à 1993 ont confirmé que l'île a été visitée par les Premières Nations et qu'elle a constitué un lieu de passage et d'échanges durant plus de 1 000 ans. Des restes de campements, d'époques variées allant du VIIe siècle au XVIIIe siècle, ont été découverts. Ils sont situés dans la prairie de l'est (site Cache), à l'arrière du chalet Provancher ainsi que près du site basque Hoyarsabal.

L'occupation basque s'est étendue de 1580 à 1630. La chasse aux mammifères marins a attiré plusieurs générations de chasseurs dans les parages de l'île. Les fondations de quatre fours servant à la fonte de la graisse des baleines ont été découvertes jusqu'à maintenant. Le site Hoyarsabal a été l'objet de fouilles archéologiques minutieuses.

Les menaces concernant les éléments patrimoniaux incluent :

- La cueillette d'artefacts comme souvenirs par les visiteurs pourrait présenter un risque de détérioration des vestiges des fours basques.

- Des fouilles archéologiques réalisées par des amateurs pourraient ruiner certains sites.
- La construction de nouvelles infrastructures pourrait détruire des vestiges archéologiques de grande valeur.
- La croissance de la végétation arborescente autour des monuments et des fourneaux basques peut causer une menace à l'intégrité de ces structures.
- La présence de bancs trop près des fourneaux accroît le piétinement des sites et affecte le cachet historique de ces éléments. Il devient par exemple difficile de photographier le fourneau de l'anse Qui-Pue auquel on a adossé un banc.
- L'air salin, les intempéries et les cycles de gel-dégel dégradent constamment la surface des monuments de maçonnerie à l'IAB de même que le socle de béton de la croix de la Razade d'en Haut au point où des fissures profondes peuvent s'y créer.

Les mesures de protection suggérées concernant les éléments patrimoniaux sont :

- Informer adéquatement les visiteurs de l'importance de ne pas ramasser ou déplacer les pierres des fours basques.
- Confier toute fouille archéologique à des archéologues professionnels uniquement.
- Avant toute construction, faire évaluer le site par un archéologue professionnel.
- Mettre à jour la carte des sites archéologiques de l'IAB en cartographiant les périmètres des sites connus (qui apparaissent actuellement simplement comme des points sur la carte) et des sites potentiels. L'utilisation d'images LiDAR pourrait révéler la présence de structures cachées par la végétation.
- Installer des panneaux d'identification des sites archéologiques connus (*Figure 4*), incluant les sites non restaurés.
- Demander des corrections officielles aux désignations légales des sites de la SP pour les uniformiser avec la toponymie en vigueur (par ex. : remplacer «Razades» par «Razade» dans les noms officiels de la RNIABR et de la ZICO).
- Conserver autour des monuments une zone dégagée de 3 m à l'intérieur de laquelle toute végétation arbustive et arborescente sera coupée.
- Conserver l'encadrement visuel des éléments patrimoniaux en déplaçant les bancs de facture contemporaine situés trop près et ne s'intégrant pas au paysage. Ces bancs pourraient être remplacés par des petites infrastructures de fortune comme celles utilisées par les Basques, constituant à la fois des aides à l'interprétation et des structures sur lesquelles les visiteurs pourraient s'asseoir (bûches, demi-tonneaux, étales, etc.).
- Poursuivre la démarche d'amélioration continue des approches et cédules de re-jointage et resurfaçage des monuments en maçonnerie de l'IAB et de la Razade d'en Haut.
- Sensibiliser les visiteurs au respect des monuments.

4.5 Les infrastructures de services

Les infrastructures de services comprennent 4 chalets, 2 remises, 2 latrines, 1 préau, 2 belvédères, et 2 quais avec des passerelles de bois. Un réseau de sentiers est entretenu sur l'île; il inclut

quelques trottoirs de bois, des escaliers et un petit poste d'observation pour les mammifères marins. Les chalets, construits entre 1937 et 1965, ont en eux-mêmes une valeur patrimoniale, même s'ils ont été agrandis ou rénovés depuis ce temps.

Du début de juin à la mi-octobre, l'IAB accueille des visiteurs sur deux bases complémentaires. Premièrement, la SP offre des séjours en chalet rustique. À titre indicatif, on peut lire dans le rapport annuel 2019 de la SP que :

« ...ce sont 627 personnes qui ont effectué au total 133 séjours en chalet au Parc naturel et historique de l'Île-aux-Basques. Globalement, nos membres et leurs invités ont séjourné 396 nuitées, ce qui représente un taux record d'occupation de 87 %. ». (La Société Provancher, 2020)

Deuxièmement, la SP offre des visites quotidiennes à l'IAB. Toujours selon le rapport annuel 2019 de la SP, il est mentionné qu' :

« En effet, ce sont plus de 900 personnes qui ont monté à bord du bateau de la Société, le Léon Provancher, à la marina de Trois-Pistoles et profité d'une visite guidée de trois heures sur l'île. » (La Société Provancher, 2020)

En plus de ces visites, la SP consacre une quinzaine de jours à l'installation des quais et à l'ouverture des chalets au cours du mois de mai chaque année, puis à la fermeture à la fin octobre. Des activités d'entretien de bâtiments et de sentiers sont aussi réalisées durant ces périodes. Dans l'ensemble, cela nécessite chaque année au minimum 400 journées-personnes de travail effectué par du personnel bénévole ou rémunéré.

Les menaces aux infrastructures sont :

- Les incendies d'origine naturelle (foudre) ou causés accidentellement par les humains.
- Les chablis et autres chutes d'arbres.
- La transformation graduelle de l'étang d'eau douce en marécage boisé.
- La hausse du niveau de la mer et les risques d'inondations régulières ou d'ondes tempêtes qui y sont associées. Le chalet Philéas-Filion est celui qui a la plus faible élévation par rapport à la ligne des hautes marées ordinaires.
- Le vieillissement naturel des trottoirs de bois et des escaliers.
- L'envahissement des sentiers situés en milieu ouvert par la végétation arbustive.
- L'étang d'eau douce, rehaussé par un petit barrage maintenant en décrépitude, servait jusque dans les années 2010 de réservoir pour approvisionner en eau douce (non potable) le chalet Provancher.
-

Les mesures de protection suggérées concernant les infrastructures sont :

- Maintenir une bande dégagée de tout arbre et arbuste de 5 m autour des chalets.
- Enlever tout arbre de grande taille qui en raison de son état de détérioration ou de son âge présente un risque aux infrastructures en cas de renversement.

- Procéder à un entretien régulier des infrastructures.
- Procéder rapidement à la réparation des éléments des trottoirs et escaliers qui montrent des signes de détérioration.
- Protéger l'encadrement visuel des chalets en particulier la façade, mais aussi ce qui est visible depuis les sentiers.
- Entreprendre une réflexion sur la pertinence de restaurer l'étang d'eau douce à des fins de services écologiques (réservoir d'eau et élément esthétique) vs le laisse évoluer naturellement dans une optique de conservation du capital naturel (biodiversité).
- Surveiller, près des chalets, les dommages au sol et à la végétation résultant d'inondations ou d'ondes de tempête. Éviter la construction à de trop faibles élévations par rapport à la ligne des hautes marées ordinaires.
- Effectuer un nettoyage de l'ensemble des sentiers au début de la saison (en mai) et des nettoyages ponctuels à la suite de situations rapportées par les visiteurs.

4.6 La pollution et considérations environnementales

La réduction de la pollution reliée aux activités humaines à l'IAB doit être une préoccupation constante de la Société Provancher tout comme la réduction des gaz à effet de serre.

Les menaces concernant la pollution et les gaz à effet de serre incluent :

- Les déchets laissés par les visiteurs.
- Les déchets apportés par les marées.
- La gestion du contenu des latrines et des eaux usées.
- L'utilisation de produits ayant une empreinte écologique élevée (par ex. : certains types de peintures, de matériaux composites) lors des travaux de construction, de rénovation et d'entretien.
- Les déchets reliés à la rénovation et l'entretien des infrastructures.
- La production de gaz à effet de serre, notamment par le transport.

La Société Provancher réalisera un plan de gestion environnementale et sociale de l'IAB en 2022. En attendant sa mise en œuvre, les mesures de protection concernant la pollution et les gaz à effet de serre suggérées sont :

- Maintenir un service de cueillette des déchets solides, dont la cueillette des matières recyclables.
- Utiliser des matériaux à faible empreinte écologique pour la construction, la rénovation et l'entretien des chalets.
- Transporter sur la terre ferme tous les déchets de construction et de rénovation.
- Demander aux guides-naturalistes et aux visiteurs de contribuer à la cueillette des déchets apportés par les marées.

- Amorcer une réflexion sur les coûts environnementaux associés au transport en bateau et à des moyens de les diminuer (par ex. : moteurs consommant moins ou pas de carburants fossiles; réduction de la vitesse de déplacement du bateau).
- Achever la mise aux normes du système de gestion des eaux usées.
- Poursuivre le remplacement des toilettes désuètes (tant celles avec des fosses septiques des chalets que les toilettes sèches extérieures) par des systèmes de toilette au compost ne nécessitant pas de fosses septiques et conformes aux normes en vigueur.

5. Regard vers le futur

La RNIABR, en particulier l'IAB, est un lieu naturel d'une grande beauté, chargé d'histoire comme site unique d'échanges entre les Basques et les Premières Nations, et un lieu riche en patrimoine scientifique accumulé depuis bientôt 100 ans. C'est aussi devenu un lieu touristique, de séjour en milieu naturel et d'observation de la faune et de la flore très prisé. La conservation de sa naturalité et de l'équilibre entre toutes les utilisations qui se feront, pour le présent et le futur, demeurent des défis quotidiens que le conseil d'administration et le personnel de la Société Provancher (bénévoles et employés) s'évertuent de relever sans relâche depuis bientôt 100 ans.

Même si 7 statuts de protection se superposent maintenant sur la RNIABR et balisent les activités humaines, le défi de la conservation de ce capital naturel et des services écologiques que les humains en retirent demeure omniprésent. Le contexte de changements globaux entraînés par la croissance de la population humaine va amener la Société Provancher à adapter ses façons de faire tant en regard du climat que la pression sur les milieux naturels.

Plus que jamais, *la mission de la Société Provancher, qui est de contribuer à la conservation de la nature et dont les principaux axes d'intervention sont la protection et la gestion de milieux naturels, l'éducation et la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences naturelles,* prend tout son sens et fait ressortir l'importance d'une synergie de ses axes d'intervention.

Longue vie à l'île aux Basques et aux îles Razade!

6. Bibliographie

- Baker, S.R., 1997. Les mammifères marins de la région de l'île aux Basques. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 131-139.
- Brouillet, L., F. Coursol, S.J. Meades, M. Favreau, M. Anions, P. Bélisle et P. Desmet, 2010+. VASCAN, la Base de données des plantes vasculaires du Canada. Disponible en ligne à : <http://data.canadensys.net/vascan/> [Visité le 2022-01-14].
- California Academy of Sciences et National Geographic Society, 2014+. iNaturalist. Disponible en ligne à : <https://www.inaturalist.org/>. [Visité le 2022-01-22].
- Cayouette, R., 1997. Les ornithologues à l'île. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 91-100.
- Charbonneau, P., J.-R. Julien et G. Tremblay, 2011. Premier inventaire de chiroptères sur l'île aux Basques. *Le Naturaliste canadien*, 135 (1) : 53-62.
- Climate Central, 2020. Coastal Risk Screening Tool. Disponible en ligne à : <https://coastal.climatecentral.org/map/12/>. [Visité le 2020-11-30].
- Côté, M., 2000. Dictionnaire de la foresterie. Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Québec, QC, 473 p.
- Courtois, R., É. Bossert, J. La Rochelle et M. Lepage, 2019. La Société Provancher, cent ans d'engagement pour la nature. La Société Provancher d'Histoire naturelle du Canada, Québec, 42 p.
- Darveau, M., 1991. Notes sur les oiseaux de l'île aux Basques - 3. L'étang d'eau douce. *L'Euskarien*, 13 (1) : 13-15.
- Darveau, M., 1992. Notes sur les oiseaux de l'île aux Basques - 6. L'effet du renard roux. *L'Euskarien*, 14 (2) : 11-13.
- Darveau, M., 1993. Notes sur les oiseaux de l'île aux Basques - 7. Le héron et le bihoreau. *L'Euskarien*, 15 (1) : 12-15.
- Darveau, M., 1997. Les oiseaux de l'île. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 101-120.
- Darveau, M. et J. Larivée, 2001. Les oiseaux de l'île aux Basques et les Razades - Liste annotée pour le printemps, l'été et l'automne. Société Provancher d'histoire naturelle du Canada, Club des ornithologues de Québec et Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent, Feuillet d'information, Québec et Pointe-au-Père, 8 p.
- eBird et The Cornell Lab of Ornithology, 2002+. eBird. Disponible en ligne à : <https://ebird.org/qc/home>. [Visité le 2022-01-17].
- Environnement et Changement climatique Canada, 1833-2018. Observations d'oiseaux marins. Données diffusées sur l'Observatoire global du Saint-Laurent-OGSL. Disponible en ligne à : <https://ogsl.ca>. [Visité le 2020-01-18].
- Faubert, J., S. Leclerc, M. Anions, M. D'Août, M. Favreau, K. Higgins, M. Lamond, A. Lavoie, M. Lapointe, S. Nadeau et collaborateurs, 2014+. Base de données des bryophytes du Québec-Labrador (BRYOQUEL). Disponible en ligne à : <http://societequebecoisedebryologie.org>. [Visité le 2022-01-14].
- Feldman, M.J., L. Imbeau, P. Marchand, M.J. Mazerolle, M. Darveau et N.J. Fenton, 2021. Trends and gaps in the use of citizen science derived data as input for species distribution models: A quantitative review. *PLoS ONE*, 16 : e0234587. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234587>.
- Fortin, C. et M. Ouellet, 2007. Bilan des connaissances sur les mammifères terrestres et l'herpétofaune de l'île aux Basques. *Le Naturaliste canadien*, 131 (2) : 61-69.

- Gagnon, J., 1997. La végétation de l'île aux Basques. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 45-57.
- Gauthier, R. et M. Garneau, 1997. La flore vasculaire de l'île. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 59-85. .
- Gouvernement du Canada, 2019. Refuge d'oiseaux migrateurs de l'Île-aux-Basques. Disponible en ligne à: <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/refuges-oiseaux-migrateurs/ensemble.html> [Visité le 2022-02-23].
- Gouvernement du Canada, 2022a. Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs C.R.C., ch. 1036. 43 p. https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._1036.pdf.
- Gouvernement du Canada, 2022b. Oiseaux protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Disponible en ligne à: <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/protection-legale-oiseaux-migrateurs/loi-convention.html>. [Visité le 2022-03-28].
- Gouvernement du Canada et Gouvernement du Québec, 2010. Plan directeur du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, Rapport, Ottawa, ON et Québec, QC, 84 p. https://parcmarin.gc.ca/wp-content/uploads/2016/03/Plan_directeur_PMSSL_fr.pdf.
- Gouvernement du Québec, 2005. Avis - Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01) - Réserve naturelle de l'Île-aux-Basques-et-des-Razades— Reconnaissance. Gazette officielle du Québec, 31 août 2005, 137e année, n°35 : 4983. <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=13&file=0535-F.PDF>.
- Gouvernement du Québec, 2020. Annexe I (art. 1) Espèces floristiques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Gazette officielle du Québec, 12 février 2020, 152e année, no 7 : 394-416. <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=13&file=2007-F.PDF>.
- Gouvernement du Québec, 2021a. Liste de la faune vertébrée du Québec (LFVQ). Disponible en ligne à : <https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/animaux-sauvages/>. [Visité le 2022-03-28].
- Gouvernement du Québec, 2021b. Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Éditeur officiel du Québec, Québec, 40 p. <http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-61.01>.
- Gouvernement du Québec, s.d. Les aires marines protégées au Québec. Disponible en ligne à: https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires-marines-protegees.htm. [Visité le 2022-02-23].
- Gouvernement du Québec et Gouvernement du Canada, 2018. Entente de collaboration Canada-Québec pour l'établissement d'un réseau d'aires marines protégées au Québec. Le Gouvernement du Québec et Le Gouvernement du Canada, Entente, Québec et Ottawa, 21 p. <https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/4100971x.pdf>.
- Groupe conjoint de travail sur la gestion de l'Eider à duvet, 2004. Plan québécois de gestion de l'Eider à duvet *Somateria mollissima dresseri*. Groupe conjoint de travail sur la gestion de l'Eider à duvet, Rapport, No catalogue: En154-24/2004F, Québec, 44 p.
- La Société Provancher, 2020. Rapport annuel 2019. La Société Provancher, Québec, 39 p. <https://www.provancher.org/Rapport-annuel-2019.pdf>.
- Lapointe, M., 2006. Excursion à l'île aux Basques. FloraQuebeca, 11 (3) : 4. https://www.floraquebeca.qc.ca/wp-content/uploads/2009/05/bulletin_11_3.pdf.

- Ledoux, R., 1997. L'île aux Basques: 570 millions d'années d'histoire. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 23-43.
- Lefort, S., 2015. Orientations nationales du plan de gestion de l'original au Québec 2012-2019. Dans: S. Lefort et Massé, S. (édit.). Plan de gestion de l'original au Québec 2012-2019. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Direction générale de l'expertise sur la faune et ses habitats et Direction générale du développement de la faune, p. 30-39. <http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2437050>.
- Lepage, M., 1997. Les îles Razades. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 193-206.
- Major, M., J. Mercier et L. Noreau, 2021. Guide d'utilisation de la carte interactive Forêt Ouverte - Novembre 2021. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, Rapport, Québec, 57 p. <https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/guide-utilisation-foret-ouverte.pdf>.
- Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016+. SENTINELLE - Outil de détection des espèces exotiques envahissantes. Disponible en ligne à : <https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm>. [Visité le 2022-03-28].
- Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, 2021. Surveillance du climat. Disponible en ligne à : <https://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/surveillance/index.asp>. [Visité le 2021-12-29].
- Moore, J.D., 2019. Premières mentions de vers de terre au parc naturel et historique de l'île aux Basques. Le Naturaliste canadien, 143 (2) : 33-38. <https://doi.org/10.7202/1060053ar>.
- MRC les Basques, 2022. GONet -Accès aux matrices graphiques des municipalités de la MRC les Basques - Rôles d'évaluation foncière en vigueur pour les exercices financiers 2020-2021-2022. Disponible en ligne à : <https://www.tourismelesbasques.com/la-mrc/evaluation/#matricegraphique>. [Visité le 2022-02-16].
- Oiseaux Canada, Nature Canada et BirdLife International, 2008+. IBA Canada - Zones importantes pour la conservation des oiseaux. Disponible en ligne à : <https://www.ibacanada.com/index.jsp?lang=fr>. [Visité le 2022-01-17].
- Ouellet, R. et M. Lepage, 2009. Plan de conservation des îles Razade. Société Provancher d'histoire naturelle du Canada, Rapport, Québec, 23 p.
- Ouranos, 2021. Portrait climatique 1.2.1 - Région du Bas-Saint-Laurent. Disponible en ligne à : <https://portclim.ouranos.ca/#/regions/2>. [Visité le 2022-01-04].
- Patenaude-Monette, M., 2017. Plan d'intervention pour la gestion des populations de cormorans à aigrettes et de leurs impacts potentiels sur l'eider à duvet sur les îles Razade (Québec, Canada). La Société Provancher, Rapport inédit, Québec, 11 p.
- Perron, J.-M., 1997. La multitude ailée, omniprésente, les insectes. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 121-129.
- Rail, J.F., 2018. Les oiseaux marins nicheurs dans l'aire de coordination du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Le Naturaliste canadien, 142 (2) : 47-54. <https://doi.org/10.7202/1047148ar>.
- Regroupement QuébecOiseaux, 2021. Liste des oiseaux du Québec - Septembre 2021. Disponible en ligne à : https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYcN9TsIMHKJSLwzd8PIVrDo/asset/files/Liste_oiseaux_Quebec_septembre_2021_.pdf. [Visité le 2022-03-30].

- Rioux, J.C.R., 1997a. L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, 263 p.
- Rioux, J.C.R., 1997b. Des toponymes évocateurs. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 11-22.
- Robitaille, A. et J.P. Saucier, 1998. Paysages régionaux du Québec méridional. Les Publications du Québec, 213 p.
- Smith, J., 1979. La végétation sur l'île aux Basques - Nomenclature scientifique, française et anglaise. La Société Provancher d'histoire naturelle du Canada, Rapport. Sillery, QC, 28 p.
- Société Provancher, 1995. Plan de protection de l'île aux Basques et des îles Les Razades. Société Provancher d'Histoire naturelle du Canada, Québec, figure15 p.
- Sullivan, B.L., C.L. Wood, M.J. Iliff, R.E. Bonney, D. Fink et S. Kelling, 2009. eBird: a citizen-based bird observation network in the biological sciences. . Biological Conservation, 142 : 2282-2292. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.05.006>.
- Thibault, M., 1997. La flore mycologique de l'île aux Basques. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 87-90. .
- Turgeon, L., 1997. L'île aux Basques, microcosme de notre histoire. Dans: Société Provancher d'histoire naturelle du Canada (édit.). L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec, p. 141-175.
- Vallières, A., 1978. Géologie de l'île aux Basques - Rapport préliminaire Ministère des Richesses naturelles du Québec- Service de l'exploration géologique Québec, QC, 8 p.
- Wildlife Conservation Society Canada, 2022. KBA - La protection essentielle de la biodiversité. Disponible en ligne à: <http://www.kbacanada.org/fr/>. [Visité le 2022-05-30].

Annexe 1. Constance mensuelle d'observation des oiseaux de l'île aux Basques et des Razade d'après les données eBird 2001 à 2021

